

ENTRE GÊNEROS E TECNOLOGIAS: A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

DOI: 10.5281/zenodo.14628375

Camila Gonçalves Guimarães¹

¹Doutorado em Política Social – Universidade Federal Fluminense/UFF

E-mail: kmilagg@yahoo.com.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3988510271374675>

RESUMO: Este artigo tem por objetivo analisar a participação das mulheres na educação profissional e tecnológica, com foco nas barreiras culturais e nas discriminações de gênero que afetam sua inclusão e ascensão em áreas dominadas por homens. A pesquisa utiliza uma abordagem teórica fundamentada em autores como Bourdieu e Lima para analisar as dinâmicas sociais que perpetuam desigualdades e na análise quantitativa através de dados documentais obtidos em fontes oficiais e confiáveis, como IBGE, Inep, FCC e MEC, garantindo a precisão e confiabilidade dos resultados. Ao investigar como essas barreiras influenciam a presença feminina em uma área predominantemente masculina, este estudo busca evidenciar as dinâmicas de poder e as desigualdades de gênero que ainda permeiam as instituições de ensino técnico no Brasil, com ênfase na divisão sexual do trabalho, no “Teto de Vidro” e na segregação de cargos. Além disso, o artigo sugere caminhos para futuras pesquisas, enfatizando a necessidade de redes de apoio e programas de mentoria que possam fortalecer a presença feminina nas instituições de ensino tecnológico.

Palavras-chave: Educação Profissional, Gênero; Mulheres.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo analisar a ascensão e a presença das mulheres na educação profissional e tecnológica, destacando os desafios que enfrentam para ingressar e progredir nessas áreas. A discussão foca nas barreiras culturais, institucionais e estruturais que persistem, apesar do aumento numérico da participação feminina. Ao investigar como essas barreiras influenciam a presença feminina em uma área predominantemente masculina, este estudo busca evidenciar as dinâmicas de poder e as desigualdades de gênero que ainda permeiam as instituições de ensino técnico no Brasil, com ênfase na divisão sexual do trabalho e na segregação de cargos.

Nas últimas décadas, o aumento da presença feminina em áreas tradicionalmente dominadas por homens, como Física, Matemática, Engenharia e Ciências da Computação, tem sido observado em diferentes partes do mundo (McGregor e Harding, 1996). Contudo, esse avanço numérico não tem sido suficiente para superar as barreiras institucionais e culturais que mantêm divisões horizontais e verticais de cargos, limitando a progressão das mulheres em áreas técnicas e de alta hierarquia (Bourdieu, 2002; Bruschini, 2007). No contexto

brasileiro, a participação feminina em setores técnicos cresceu a partir das décadas de 1980 e 1990, mas a ausência de dados sistematizados sobre a formação e o perfil desses profissionais dificulta uma análise mais detalhada (Leta, 2003).

Embora tenham ocorridos avanços significativos, estudos de Bourdieu (2002), Bruschini (2007), Gontijo e Melo (2017), e Gutierrez (2016) indicam que mulheres continuam a enfrentar desigualdades salariais, precarização do trabalho, sobrecarga da dupla jornada e discriminações institucionais. Essas condições restringem a participação ativa das mulheres em posições de poder, além de afetarem sua progressão profissional em instituições técnico-educacionais.

A desigualdade de gênero é particularmente evidente nos cargos de liderança. Mesmo com o aumento da presença feminina no setor de educação profissional e tecnológica, esses cargos permanecem majoritariamente ocupados por homens. Garcia e Sedeño (2002) identificam dois tipos de discriminação predominantes: a territorial, que aloca as mulheres em áreas de menor prestígio científico, e a hierárquica, que limita o avanço para cargos superiores, independentemente de suas qualificações.

Apesar dos avanços recentes, as políticas de igualdade de gênero ainda se mostram insuficientes para transformar a estrutura organizacional dessas instituições de ensino, evidenciando uma lacuna na literatura sobre sua eficácia na Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Este estudo, portanto, propõe-se a explorar as barreiras existentes, analisando as dinâmicas que sustentam as desigualdades de gênero e apontando caminhos para fortalecer o protagonismo feminino em posições de liderança na EPT no Brasil.

2. METODOLOGIA

Este estudo adota uma abordagem quantitativa, visando identificar os fatores que perpetuam a desigualdade de gênero nas escolas da Rede Federal de Educação Profissional, com foco nas dificuldades de ascensão e participação das mulheres. O raciocínio utilizado é dedutivo, partindo de teorias previamente consolidadas que explicam a predominância masculina histórica nas instituições tecnológicas de ensino. A análise quantitativa permite verificar a consistência das hipóteses em relação aos dados observados ampliando a compreensão sobre os mecanismos que mantêm a predominância masculina nos cargos de liderança.

A fundamentação teórica e metodológica da pesquisa foi construída por meio de uma ampla revisão bibliográfica, contemplando dissertações, teses, artigos científicos e livros que

abordam temas centrais como Educação Profissional e Tecnológica, Relações de Gênero na Ciência e Tecnologia (C&T) e Relações de Poder. Esse levantamento bibliográfico foi essencial para compreender o contexto de exclusão feminina e as barreiras institucionais que dificultam sua ascensão nas áreas tecnológicas.

Além disso, realizou-se um levantamento documental e uma análise quantitativa para examinar a participação feminina ao longo do tempo na Educação Profissional e Tecnológica, com foco nos dados sobre o número de mulheres que ocuparam cargos de direção nessas instituições. Esse mapeamento busca traçar um panorama da inserção feminina em posições de poder, destacando as principais tendências e transformações observadas ao longo das últimas décadas.

Os dados documentais foram obtidos de fontes oficiais e confiáveis, como IBGE, Inep, FCC e MEC, garantindo a precisão e confiabilidade dos resultados. O processo de coleta e análise de dados foi cuidadosamente estruturado para oferecer uma investigação robusta e empiricamente fundamentada, promovendo um entendimento aprofundado das dinâmicas de gênero nas escolas da Rede Federal de Educação Profissional.

Dessa forma, a pesquisa permitiu problematizar os principais fatores que influenciam a desigualdade de gênero nas escolas da Rede Federal de Educação Profissional. A abordagem quantitativa, ao testar empiricamente hipóteses baseadas em teorias consolidadas, oferece uma compreensão mais objetiva das dinâmicas de participação feminina e sua representação em cargos de liderança. Com essa metodologia, espera-se produzir *insights* relevantes que possam subsidiar o desenvolvimento de políticas mais eficazes voltadas para a promoção da equidade de gênero nessas instituições.

3. GÊNERO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: EXPLORANDO A PARTICIPAÇÃO FEMININA NA EDUCAÇÃO TÉCNICA

Gontijo e Melo (2017) ressaltam que, embora a docência tenha facilitado a inserção das mulheres no mercado de trabalho, o acesso a cargos gerenciais, especialmente de alta hierarquia, continua limitado. As posições de tomada de decisão, autoridade e poder são predominantemente ocupadas por homens, evidenciando as barreiras que as mulheres enfrentam para ascender em suas carreiras.

No contexto mais amplo, a desigualdade de gênero na educação profissional e tecnológica reflete um fenômeno similar à sub-representação feminina na política. Segundo dados do IBGE (2018), em dezembro de 2017, apenas 16% dos assentos no Senado Federal e

10,5% na Câmara dos Deputados eram ocupados por mulheres. Mesmo com a Lei nº 12.034/2009, que estabelece uma cota mínima de 30% de candidaturas de cada sexo nas eleições proporcionais, essa sub-representação persiste. O Mapa Global de Mulheres na Política 2020, da ONU Mulheres, classifica o Brasil na 140ª posição entre 193 países em termos de representatividade feminina, ressaltando o desafio de converter a presença numérica em efetivo poder de decisão.

A sobrecarga da dupla jornada é outro obstáculo significativo para a inserção e permanência das mulheres no mercado de trabalho. O IBGE (2018) aponta que as mulheres dedicam muito mais horas aos cuidados e tarefas domésticas do que os homens, impactando diretamente sua capacidade de desenvolvimento profissional. Essa carga adicional, combinada com funções remuneradas, limita substancialmente as oportunidades de crescimento, dificultando o investimento em formação continuada, networking e busca por promoções. Como resultado, perpetua-se um ciclo de desigualdade de gênero no mercado de trabalho, incluindo disparidades salariais.

A maternidade representa um desafio adicional, especialmente em termos de produtividade acadêmica. Estudos recentes indicam que mães acadêmicas enfrentam uma redução considerável em sua produção científica nos primeiros anos após o nascimento dos filhos. Dados do coletivo Parent in Science (2021) sugerem que a produtividade acadêmica de mulheres com filhos pode cair até 30% nos cinco primeiros anos de maternidade devido às responsabilidades de cuidado. Esse impacto é ainda mais severo para mulheres de classes socioeconômicas mais baixas, que têm menor acesso a serviços de suporte, como creches, ampliando as barreiras para alcançar cargos de liderança e setores mais bem remunerados (Vaz, 2013).

Além disso, muitas mulheres optam por empregos de meio período ou com maior flexibilidade devido às responsabilidades domésticas, embora esses cargos frequentemente estejam associados a salários mais baixos. Essa dinâmica contribui para a persistência da disparidade salarial entre os gêneros, especialmente em setores de baixa valorização social e econômica, predominantemente ocupados por mulheres, o que reforça a segregação horizontal e vertical no mercado de trabalho (Boehm, 2021).

A sobrecarga de responsabilidades leva ao estresse e à exaustão, impactando a produtividade e a qualidade de vida. Esse cenário reflete-se na economia, aumentando o absenteísmo e a rotatividade, o que representa um custo tanto para empresas quanto para o Estado. Políticas públicas que promovam o equilíbrio entre trabalho e vida familiar, como

serviços de cuidado infantil e licença parental compartilhada, poderiam mitigar esses efeitos.

Ao discutir a dupla jornada, é fundamental realizar uma análise interseccional, já que esse fenômeno afeta desproporcionalmente mulheres negras e de baixa renda, que muitas vezes enfrentam uma tripla jornada — responsabilidades profissionais, domésticas e as barreiras impostas pelo racismo e pela desigualdade social. Lima (2011) argumenta que as barreiras institucionais à ascensão feminina são ainda mais robustas para mulheres negras, que enfrentam desafios adicionais em campos dominados por homens e pela elite branca.

O sub-aproveitamento da força de trabalho feminina devido às barreiras impostas pela dupla jornada representa uma perda significativa de produtividade e inovação. Estudos indicam que a maior participação feminina em cargos de liderança contribui para o crescimento econômico e para melhores resultados financeiros das empresas. Portanto, políticas que removam essas barreiras e promovam maior igualdade de gênero no ambiente de trabalho podem gerar ganhos expressivos tanto para as mulheres quanto para a economia como um todo, evidenciando que a igualdade de gênero é uma questão de justiça social e um motor de desenvolvimento econômico.

Mesmo no setor público, onde concursos baseados em provas e títulos e planos de carreira visam garantir equidade salarial, as desigualdades de gênero permanecem evidentes na ocupação de cargos gerenciais. Embora a participação feminina tenha aumentado significativamente, especialmente nos níveis estadual e municipal, esse crescimento não se reflete em uma maior presença de mulheres em posições de liderança.

O Atlas do Estado Brasileiro (IPEA, 2019) revela que as mulheres representavam 59,3% dos servidores públicos, predominando nos níveis estadual e municipal. No entanto, no nível federal, os homens continuam a ser majoritários, em parte devido ao contingente militar. Mesmo excluindo os militares, os homens ainda constituíam 54% dos vínculos civis federais em 2017 (IPEA, 2019). Esses dados indicam que, apesar de processos de seleção mais objetivos e salários formalmente igualitários, as disparidades de gênero persistem, especialmente em posições de liderança e tomada de decisão.

Além de formarem a maioria do quadro geral de servidores, análises salariais entre 1986 e 2017 revelam que, em todos os níveis federativos e poderes, as remunerações médias femininas são consistentemente inferiores às masculinas, com uma diferença de 24,2% em 2017 (IPEA, 2017). Essa disparidade é atribuída à concentração das mulheres em profissões historicamente menos valorizadas, como nas áreas de cuidado, saúde e educação. Esses dados revelam as dificuldades enfrentadas pelas mulheres para ascender à elite do serviço público

brasileiro, ainda majoritariamente masculino tanto em termos salariais quanto hierárquicos.

O setor educacional, particularmente a educação básica, tem historicamente concentrado a maior parte da força de trabalho feminina. Segundo as Sinopses Estatísticas da Educação Básica de 2018, 79,95% dos 2.226.423 professores são mulheres, enquanto apenas 20,05% são homens (INEP, 2019). No entanto, ao analisar o ingresso em cargos que exigem maior escolarização, tanto no setor público quanto no privado, observa-se um aumento gradual da presença feminina nas últimas duas décadas, especialmente na docência da educação superior. Contudo, as mulheres ainda enfrentam grandes obstáculos para ascender a posições de gestão e liderança nas instituições educacionais, especialmente nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e nos Centros Federais de Educação Tecnológica.

Em 2018, as mulheres representavam 46,8% da docência no ensino superior público. No entanto, sua presença nos Institutos Federais era de apenas 35%, caindo para menos de 30% nos Cefets (Painel Estatístico de Pessoal, 2021). Essas estatísticas demonstram como a ascensão das mulheres a cargos de liderança na educação profissional e tecnológica ainda está profundamente limitada pelas barreiras estruturais e culturais que persistem, exigindo uma transformação nas práticas institucionais e nas políticas públicas para assegurar um ambiente mais equitativo e inclusivo.

Quando analisamos o setor público, percebemos que a representatividade feminina varia consideravelmente conforme a natureza das instituições de ensino. Universidades, centros universitários e faculdades apresentam uma maior participação feminina no magistério em comparação aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e aos Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefet), conforme demonstrado na tabela (Tabela 1) a seguir. Essa disparidade reflete a complexidade das barreiras enfrentadas pelas mulheres em diferentes ambientes educacionais e institucionais, especialmente na Educação Profissional.

Tabela 1: Distribuição de docentes por gênero nas Instituições de Ensino Técnico, Tecnológico e Superior, Privadas e Públicas, no ano de 2019:

Instituições	Homens (%)	Mulheres (%)
Institutos Federais de Educação Tecnológica e CEFET	61,9	38,1
Universidades/Centros Universitários/Faculdades – Públicas	53,9	46,1
Universidades/Centros Universitários/Faculdades – Privadas	51,8	48,2

Fonte: INEP, 2020.

Entre as razões para a menor presença feminina em cargos de docência nas áreas técnicas está a limitação no acesso a títulos superiores necessários para essa função. O relatório da UNESCO (2018) revela que apenas 35% dos alunos de cursos superiores em STEM (sigla em inglês para “*Science, Technology, Engineering and Mathematics*” — ciências, tecnologia, engenharia e matemática) são mulheres, e muitas abandonam esses cursos antes de concluí-los ou não prosseguem com a pós-graduação.

Em 2019, a participação feminina nos cursos de engenharia era de apenas 21,6%, enquanto em computação e tecnologias da informação e comunicação, esse percentual era ainda menor, com 13,3% (INEP, 2020). Dados recentes mostram que, nas universidades públicas federais, as mulheres representam cerca de 45% do corpo docente, com maior concentração nas Ciências Humanas e Biológicas. Em contrapartida, nos Institutos Federais, essa proporção cai para aproximadamente 35%, e nos Cefets, é inferior a 30%. A sub-representação feminina nos cargos de gestão educacional permanece evidente, com apenas 18% dos reitores das universidades federais brasileiras sendo mulheres, mesmo com a maior parte do corpo docente composta por professoras (INEP, 2020).

Na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que conta com aproximadamente 80 mil servidores entre técnicos-administrativos e docentes, a distribuição de gênero revela que 56% são homens e 44% são mulheres. Esse padrão é evidente no quadro a seguir, que detalha a distribuição de servidores por gênero e região. Conforme a Tabela 2, os dados ilustram a participação de homens e mulheres na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Embora a presença feminina tenha crescido nos últimos anos, especialmente em funções de apoio técnico-administrativo, as disparidades de gênero ainda são significativas quando analisamos a ocupação de cargos de liderança.

Tabela 2. Número de Servidores dos Institutos Federais – Agrupados por gênero e região

Regiões	Homens	Mulheres	Total
Sul	6.714 - 52%	6.146 - 48%	12.860
Sudeste	10.905 - 57%	8.066 - 43%	18.971
Centro-Oeste	4.551 - 54%	3.883 - 46%	8.434
Nordeste	14.904 - 58%	10.698 - 42%	25.647
Norte	5.103 - 56%	3.938 - 44%	9.041

Brasil	42.177 - 56%	32.731 - 44%	74.908
---------------	--------------	--------------	--------

Fonte: Painel Estatístico de Pessoal - janeiro de 2020.

Esses dados evidenciam uma predominância masculina na Educação Profissional e Tecnológica. No entanto, a diferença de gênero se torna ainda mais pronunciada quando se considera a distribuição nos cargos de liderança, onde a disparidade é mais evidente, como detalhado na Tabela 3. Os dados mostram que, apesar de uma maior participação feminina no quadro geral de servidores (44%), a concentração de mulheres em cargos de direção permanece abaixo de 10%, reforçando a existência de barreiras invisíveis, como o ‘teto de vidro’, que dificultam a ascensão das mulheres a posições de poder e liderança dentro das instituições. Essa disparidade é ainda mais pronunciada nas regiões Norte e Nordeste, onde a representação feminina em cargos de chefia é menor, refletindo possivelmente a intersecção entre desigualdade de gênero e desigualdade regional.

Tabela 3: Ocupação de CD - 1 dos Institutos Federais - agrupados por gênero e região.

Região do país	Homens	Mulheres	Total
Sul	3 - 50%	3 - 50%	6
Sudeste	9 - 100%	0 - 0%	9
Centro-Oeste	4 - 80%	1 - 20%	5
Nordeste	8 - 73%	3 - 27%	11
Norte	4 - 57%	3 - 43%	7
Brasil	28 - 74%	10 - 26%	38

Fonte: Painel Estatístico de Pessoal - 2020.

Os cargos de CD1, que geralmente são ocupados por reitores (as) através de eleições, ilustram como para muitas mulheres, concorrer a cargos de direção e coordenação dentro dos Institutos Federais pode representar um grande desafio, considerando que esses ambientes institucionais são predominantemente masculinizados.

Os dados revelam que o setor público em geral, e especialmente a Rede Federal de Educação Tecnológica, refletem as desigualdades de gênero presentes na sociedade, apesar de contarem com mecanismos voltados à redução de práticas discriminatórias nos processos de recrutamento e seleção. Contudo, ao se examinar a ocupação de cargos de poder, ainda se

observa uma participação feminina significativamente limitada, evidenciando que o acesso a essas posições continua sendo um privilégio masculino.

A sub-representação feminina nos níveis hierárquicos superiores dos Institutos Federais é um fato preocupante, com homens dominando os cargos de direção em muitas regiões do país. Esse padrão confirma a existência do "teto de vidro", mesmo em instituições que se consideram livres de preconceitos e discriminação. Esse cenário reforça a ideia de que, nas organizações — inclusive as públicas —, persiste uma estrutura de desigualdade de gênero que é tratada como uma norma natural, conforme descrito por Bourdieu (2002).

A expressão "teto de vidro" tornou-se amplamente utilizada a partir dos anos 1970 para descrever as barreiras invisíveis que impedem mulheres executivas de ascender a cargos de maior hierarquia e melhor remuneração (Cotter et al., 2001; Lima, 2013; Olinto, 2011). Romper esse teto envolve mais do que apenas competência, escolaridade ou qualificação profissional. De acordo com Marry e Pochic (2017), as mulheres que superaram essa barreira alcançaram excelência acadêmica, tiveram uma educação igualitária e contaram com o apoio de familiares e cônjuges.

Essa metáfora é amplamente utilizada para ilustrar os obstáculos invisíveis que restringem a ascensão das mulheres a posições de prestígio, tanto no setor público quanto em outros contextos. No serviço público, essas barreiras se refletem na dificuldade das mulheres em atingir cargos de alta hierarquia. No meio acadêmico, o "teto de vidro" persiste, limitando a presença feminina em posições de destaque, como nas universidades, comitês científicos e periódicos. Essas barreiras restringem o acesso a recursos para pesquisa e comprometem as oportunidades profissionais das docentes (Vaz, 2013).

Romper o "teto de vidro", entretanto, requer um conjunto de fatores além da qualificação técnica e educacional, como redes de apoio, uma divisão mais equitativa das responsabilidades domésticas e políticas institucionais voltadas à inclusão e promoção da equidade de gênero.

A persistência dessas barreiras invisíveis é observada no perfil dos dirigentes das instituições de educação profissional e tecnológica no Brasil. A escassa representação feminina em cargos de alto nível indica não apenas a presença do teto de vidro, mas também uma cultura organizacional que, em muitos casos, naturaliza a exclusão das mulheres de posições de poder. Conforme argumenta Bourdieu (2002), essa naturalização das desigualdades de gênero reforça a percepção de que esses padrões são parte da "ordem normal" das coisas, dificultando as mudanças estruturais necessárias para criar um ambiente

realmente inclusivo.

A presença numérica das mulheres nas instituições de ensino técnico e superior reflete avanços importantes, mas a persistente sub-representação nos cargos de liderança revela que as barreiras invisíveis da desigualdade de gênero continuam sendo um grande obstáculo a ser superado.

A análise da participação feminina na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) revela um panorama complexo, onde significativas conquistas coexistem com persistentes desigualdades. Desde a década de 1970, o aumento da presença feminina em áreas técnicas e científicas tem sido notável, refletindo um movimento de inclusão em setores historicamente dominados por homens. No entanto, essa evolução não tem sido uniforme, e diversas barreiras ainda limitam a plena integração das mulheres nesses campos.

Os principais desafios identificados incluem a discriminação estrutural e cultural, que perpetua estereótipos e desigualdades de gênero. A segregação territorial e hierárquica nas áreas técnicas e científicas, aliada à sub-representação feminina em cargos de liderança e na política, destaca a necessidade de uma abordagem mais profunda para enfrentar essas questões. A sobrecarga da dupla jornada e a desigualdade salarial, por sua vez, representam obstáculos adicionais que impactam negativamente as trajetórias profissionais das mulheres, limitando seu acesso a oportunidades de crescimento e desenvolvimento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises realizadas ao longo deste estudo evidenciam a complexidade das dinâmicas de gênero na educação profissional e tecnológica, destacando a persistente desigualdade que impacta a trajetória das mulheres nesse campo. A pesquisa demonstra que, apesar dos avanços nas políticas públicas e na promoção da igualdade de oportunidades, barreiras culturais e estruturais ainda limitam a participação feminina em cargos de liderança e áreas de especialização.

A contribuição de autores como Bourdieu e Lima é fundamental para entender como as estruturas sociais e os valores culturais moldam as experiências das mulheres, muitas vezes perpetuando uma divisão de gênero que se reflete em suas trajetórias profissionais. Mas ainda sim, as mulheres que ousaram romper com o "teto de vidro" oferecem uma perspectiva inspiradora, mas que ainda aponta a necessidade de políticas que promovam não apenas a inclusão, mas também a ascensão das mulheres no ambiente acadêmico e profissional.

Para futuros estudos, recomenda-se uma investigação mais aprofundada sobre as

experiências individuais de mulheres em diferentes contextos, considerando as interseccionalidades que podem influenciar suas trajetórias. A implementação de programas de mentoria e a criação de redes de apoio podem ser caminhos efetivos para fortalecer a presença feminina e garantir um ambiente mais equitativo nas instituições de educação profissional.

Em suma, a superação das desigualdades de gênero na educação tecnológica é um desafio contínuo que exige a colaboração de todos os setores da sociedade. Ao promover uma cultura de diálogo e reflexão crítica, podemos avançar em direção a uma educação mais inclusiva e justa para as futuras gerações.

REFERÊNCIAS

Artigo em Revista:

BRASIL. **Lei nº 12.034, de 29 de setembro de 2009.** Altera as leis nº 9.096/1995 – Lei dos Partidos Políticos, 9.504/1997, que estabelece normas para as eleições e 4.737/1965 – Código Eleitoral. Brasília, DF, 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/112034.htm>. Acesso em 20 abr 2021.

BOEHM, Camila. **Currículo Lattes terá nova seção para registrar licença maternidade.** Agência Brasil. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-04/curriculo-lattes-tera-novasecao-para-registrar-licenca-maternidade>>. Acesso em 19 abr 2021.

BRUSCHINI, Maria Cristina Aranha. Trabalho e gênero no Brasil nos últimos dez anos. **Cad. Pesqui.**, São Paulo, v. 37, n.132, p. 537-572, dez 2007.

Cotter, D. A., Hermsen, J. M., Ovadia, S., & Vanneman, R. (2001). The glass ceiling effect. *Social Forces*, 80(2), 655-681. doi: 10.1353/sof.2001.0091
» <https://doi.org/10.1353/sof.2001.0091>

GARCIA, Marta I. González, SEDEÑO, Eulália P. **Ciência, tecnologia y gênero.** Disponível em: <<http://www.oei.es/revistactsi/numero2/varios2.htm>>. Acesso em: 30 jun. 2010.

GONTIJO M. R.; MELO M. C. O. L. Da inserção ao empoderamento: análise da trajetória de diretoras de instituições privadas de Ensino Superior de Belo Horizonte. **Revista Eletrônica de Administração**, Porto Alegre, v. 23, n. Especial, p. 126-157, dez. 2017.

GUTIERREZ, Enrique Javier Diez. Female Principals in Education: Breaking the Glass Ceiling in Spain. **Paidéia (Ribeirão Preto)**, Ribeirão Preto, v. 26, n. 65, p. 343-350, dez. 2016.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Séries Estatísticas & Séries Históricas**. [s. l.]: IBGE, 2018. Disponível em: <http://seriesestatisticas.ibge.gov.br>. Acesso em: 10 abr. 2018.

INEP - INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. **Sinopses Estatísticas da Educação Básica 2018**. Brasília: Inep, 2019. Disponível em: <http://inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica>. Acesso em 19 set. 2023.

INEP - INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. **Sinopse estatística da educação superior 2019**. Brasília: INEP, 2020. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior>. Acesso em: 12 ago. 2023.

IPEA - INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. **Três décadas de evolução do funcionalismo público no Brasil (1986-2017): Atlas do Estado Brasileiro**. Brasília: IPEA, 2019. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/atlasestado/download/154/tres-decadas-de-funcionalismobrasileiro-1986-2017>. Acesso em 18 abril 2024.

LETA, Jacqueline. As mulheres na ciência brasileira: crescimento, contrastes e um perfil de sucesso. **Estudos Avançados**, v. 17, n. 49, 2003.

LIMA, Betina Stefanello. “Quando o amor amarra: reflexões sobre as relações afetivas e a carreira científica”. **Revista Gênero**, [s. l.], v. 12, n. 1, jul./dez. 2011.

MARRY, C.; POCHIC, S. O “teto de vidro” na França: o setor público é mais igualitário que o setor privado? **Cadernos de Pesquisa**, v. 47, n. 163, 148-167, 2017. <http://dx.doi.org/10.1590/198053144299>.

McGREGOT, E. e HARDING, S. “Science By Whom?” **Em The Gender Dimension of Science And Technology**. Unesco, World Science Report. 1996. [Http://Www.Unesco.Org/Science/Publication/Eng_Pub/Gender.Htm](http://Www.Unesco.Org/Science/Publication/Eng_Pub/Gender.Htm)

OLINTO, Gilda. **A inclusão das mulheres nas carreiras de ciência e tecnologia no Brasil**. Inc. Soc., Brasília, DF, v. 5 n.1, p.68-77 jul/dez. 2011.

ONU Mulheres. **Mapa Mulheres na Política 2020**. Disponível em: <https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/women-inpolitics-map-2020-es.pdf?la=en&vs=828>. Acesso em 20 abr 2021.

Parent in Science. Relatório Parent in Science: Impacto da parentalidade na carreira acadêmica. 2021. Disponível em: <https://www.parentinscience.com>. Acesso em: 25 out. 2024.

PAINEL ESTATÍSTICO DE PESSOAL - PEP. Ministério da Economia, Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/assuntos/servidores/painel-estatistico-de-pessoal>.

Acesso em jan. de 2022.

UNESCO. **Decifrar o código**: educação de meninas e mulheres em ciências, tecnologia, engenharia e matemática (STEM). Brasília: Organizações das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 2018. Disponível em:
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000264691> Acesso em: 5 set. 2023

VAZ, Daniela Verzola. O teto de vidro nas organizações públicas: evidências para o Brasil. **Economia e Sociedade**, v. 22, n. 3, p. 765-790, 2013.